

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20314903>

YAQIN SHARQ MINTAQASIDA ZAMONAVIY DAVLATLAR SHAKLLANISHINING TARIXIY BOSQICHLARI VA MUAMMOLARI

Saidbek Xolmatov O‘lmasjon o‘g‘li

O‘zbekiston xalqaro islomshunoslik akademiyasi

Xalqaro munosabatlar va zamonaviy

siyosiy jarayonlar yo‘nalishi 2-kurs magistranti

Email: saidbexolmatov77@gmail.com

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada Yaqin Sharq mintaqasida zamonaviy davlatlarning shakllanish jarayoni, uning tarixiy bosqichlari hamda bugungi kungacha davom etayotgan siyosiy va geosiyosiy muammolari tahlil qilinadi. Tadqiqotda mintaqaning strategik geografik joylashuvi, tabiiy resurslarga boyligi va xalqaro savdo yo‘llari kesishgan hudud sifatidagi ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, Usmonli imperiyasining zaiflashuvi, Yevropa mustamlakachi davlatlarining siyosiy manfaatlari, Birinchi jahon urushi davridagi diplomatik kelishuvlar Konstantinopol kelishuvi, Sykes-Picot bitimi va Balfur deklaratsiyasining Yaqin Sharq siyosiy xaritasini shakllantirishdagi o‘rni tahlil etiladi. Tadqiqot natijasida Yaqin Sharq davlatlarining shakllanishi murakkab tarixiy, siyosiy va geosiyosiy jarayonlar mahsuli ekanligi asoslab beriladi.

Kalit so‘zlar: Yaqin Sharqdagi zamonaviy davlatlar, Usmonli imperiyasi, Sykes–Picot kelishuvi, Balfur deklaratsiyasi, mandatlar tizimi, mustamlakachilik, geosiyosat, arab-isroil mojarosi, milliy harakatlar

ABSTRACT

This article analyzes the process of the formation of modern states in the Middle East, its historical stages, and the political and geopolitical problems that continue to this day. The study highlights the strategic geographical location of the region, its abundance of natural resources, and its significance as a crossroads of international trade routes. It also examines the weakening of the Ottoman Empire, the political interests of European colonial powers, and the role of diplomatic agreements during the First World War — including the Constantinople Agreement, the Sykes–Picot Agreement, and the Balfour Declaration — in shaping the political map of the Middle East. The research concludes that the formation of Middle Eastern states was the result of complex historical, political, and geopolitical processes.

Keywords: modern states in the Middle East, Ottoman Empire, Sykes–Picot Agreement, Balfour Declaration, mandate system, colonialism, geopolitics, Arab-Israeli conflict, national movements.

KIRISH

Zamonaviy Yaqin Sharq davlatlarining shakllanishi mustaqil milliy harakatlar, tashqi kuchlar aralashuvi, diniy va etnik omillar, shuningdek global geosiyosatning bevosita ta'siri bilan bog'liq bo'lgan uzluksiz jarayondir. Mintaqaning strategik ahamiyati eng avvalo uning geografik joylashuvi bilan belgilanadi. Qora dengiz, O'rta yer dengizi, Qizil dengiz va Fors ko'rfazi orqali o'tuvchi xalqaro savdo yo'llari, shuningdek Osiyoni Afrikaga bog'laydigan muhim quruqlik yo'laklari Yaqin Sharqni qadimdan savdo, diplomatiya va bosqinlarning markaziga aylantirgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI.

Ushbu tadqiqotda Yaqin Sharq mintaqasida zamonaviy davlatlar shakllanishining tarixiy bosqichlari va muammolari ilmiy manbalar, geosiyosiy tahlillar va ekspert materiallari asosida o'rganildi. Shuningdek, tarixiy-analitik yondashuv yordamida "Arab qo'zg'aloni" va rangli zamonaviy arab davlatlarining shakllanishiga ta'sir qilgan ichki hamda tashqi omillar umumlashtirildi. Ushbu metodlar Yaqin Sharqdagi geosiyosiy vaziyatga tashqi kuchlar ta'sirini asosli tarzda yoritishga xizmat qildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR.

Yaqin Sharq mintaqasi tarix davomida jahon siyosiy tizimi, iqtisodiy almashinuv va sivilizatsiyalarning rivojlanishida markaziy o'rinni egallab kelgan hududlardan biridir. Ushbu mintaqa geografik joylashuvi, tabiiy resurslari, diniy markazlari, qadimiy madaniyatlari va strategik savdo yo'llari kesishgan nuqtada joylashgani sababli har doim yirik imperiyalar, mustamlakachilar va mintaqaviy siyosiy kuchlar manfaatlar to'qnashuvida bo'lgan. Yaqin Sharqning siyosiy xaritasi bugungi kunda ko'pincha tarixiy tasodiflar, mustamlakachilik merosi va xalqaro diplomatiyaning murakkab jarayonlari natijasidir [Rogan, E.L.(2005)]. Mintaqada joylashgan neft va gaz zaxiralari XX asrning boshlaridan boshlab global iqtisodiyot va geosiyosat uchun beqiyos strategik ahamiyatga ega bo'ldi. Eng yirik energetika resurslariga ega bo'lgan Saudiya Arabistoni, Quvayt, Iroq, Eron va boshqa mamlakatlarning iqtisodiy salohiyati Yaqin Sharqni xalqaro siyosatda keskin raqobat maydoniga aylantirdi [Mukhammadsidiqov M.,(2020)].

Yaqin Sharqning tarixiy rivojlanishida ko'p asrlar davomida hukmron bo'lib kelgan eng yirik davlatlardan biri bu Usmonli imperiyasi edi. Imperiya turli etnik va diniy guruhlarini o'z ichiga olgan keng federativ tuzilmaga ega bo'lib, mintaqada siyosiy va iqtisodiy barqarorlikni nisbatan uzoq vaqt davomida saqlab turdi. Biroq XIX

asr oxiriga kelib imperiya ichki inqirozlar, tashqi bosimlar va milliy uygʻonish harakatlarining kuchayishi sabab zaiflashishni boshladi. Bu jarayon Yevropa davlatlari, ayniqsa Buyuk Britaniya, Fransiya va Rossiya uchun Usmoniy hududlariga faol kirib borish imkonini yaratdi. Shundan soʻng mintaqada zamonaviy davlatlarning shakllanishi jarayoni tezlashdi, biroq bu jarayon murakkab va koʻp qirrali boʻldi. Zamonaviy davlat tushunchasining Yaqin Sharqda shakllanishi Gʻarbdagi kabi tabiiy evolyutsiya natijasi emas, balki koʻpincha mustamlaka siyosati natijasida yuzaga kelgan sunʼiy geografik va siyosiy chegaralarga asoslangan edi. Mintaqa davlatlarining shakllanishi jarayonida bir qancha asosiy omillar hal qiluvchi rol oʻynadi.

Birinchidan, Yevropa mustamlaka siyosati Yaqin Sharqning siyosiy xaritasini tubdan oʻzgartirdi.

Ikkinchidan, arab, kurd, turk, yahudiy va boshqa guruhlarining milliy uygʻonish jarayonlari mintaqadagi etnik va diniy tarkibning murakkabligi sabab doimo siyosiy mojaro va qarama-qarshiliklarga olib kelgan.

Uchinchidan, neft va tabiiy resurslarning topilishi mintaqaga boʻlgan xalqaro kuchlar raqobatini yanada kuchaytirdi.

Toʻrtinchidan, Birinchi jahon urushi davrida tuzilgan maxfiy kelishuvlar - Konstantinopol kelishuvi[Kerner, R. J. (1929).], Sykes-Picot kelishuvi, Balfur deklaratsiyasi[Shlaim, A. (2005).] va boshqa diplomatik bitimlar mintaqadagi davlatlarning bugungi chegaralarini belgilab berdi.

Yaqin Sharqda zamonaviy davlatlar shakllanishini tushunish uchun ushbu jarayonning tarixiy bosqichlarini alohida tahlil qilish zarur.

XIX asr oxiri va XX asr boshlarida mustamlaka davlatlar mintaqada ustidan siyosiy va iqtisodiy nazorat oʻrnatishga intilar edi. Buyuk Britaniya Hindistonga boradigan yoʻllarni himoya qilish, Suvaysh kanalini nazorat qilish va Iroq neftiga egalik qilishni strategik maqsad deb bilgan. Fransiya esa Suriya va Livanni oʻz taʼsir doirasiga qoʻshishga harakat qilgan. Rossiya Qora dengizdan Oʻrta yer dengiziga chiqadigan boʻgʻozlarni qoʻlga kiritishni oʻzining uzoq muddatli geosiyosiy manfaatlarini sifatida koʻrgan. Birinchi jahon urushi mintaqaning siyosiy taqdirida keskin burilish yasadi. Urush davrida ittifoqchi davlatlar Usmoniy hududlarini boʻlib olish masalasini koʻtarib chiqdi. 1915-yilda tuzilgan Konstantinopol kelishuvida Rossiya Istanbul va boʻgʻozlar ustidan nazoratga daʼvogarlik qilgan boʻlsa, Fransiya Kilikiy qirgʻoqlari va Suriyaga, Britaniya esa hali noaniq hududlarga boʻlgan manfaatlarini himoya qilgan[Likharev, D. V. (2019).]. Bu kelishuvlar mintaqaning boʻlinishini tashqi siyosiy manfaatlar asosida amalga oshirilganining yaqqol dalilidir. Shu bilan birga, Arab qoʻzgʻoloni va Sharif Huseynga Britaniya tomonidan berilgan vaʼdalar keyinchalik mintaqada etnik-siyosiy ziddiyatlarning kuchayishiga sabab boʻlgan.

Sykes-Picot kelishuvi Yaqin Sharqning siyosiy xaritasini belgilovchi eng muhim diplomatik bitimlardan biridir. Buyuk Britaniya va Fransiya manfaatlariga ko'ra chizilgan sun'iy chegaralar mintaqadagi etnik va diniy tarkibni hisobga olmay tuzilgan edi. Natijada Suriya, Iroq, Iordaniya, Falastin va Livan kabi davlatlar sun'iy chizilgan chegaralar bilan tashkil etildi. Bu esa uzoq muddatli siyosiy beqarorlik, adolat talablari, mustaqillik harakatlari, qo'zg'olonlar va ichki mojarolarga olib keldi. Balfur deklaratsiyasi esa Falastinda yahudiy milliy uyi barpo etilishi haqidagi Britaniya va'dasi bilan mintaqadagi geosiyosiy vaziyatni yanada murakkablashtirdi. Yahudiylar va arablar o'rtasidagi qarama-qarshilik keyinchalik Isroil-Arab mojarolarining boshlanishiga sabab bo'ldi [Berdine, M. D. (2018).].

Urushdan keyingi davrda mandatlar tizimi joriy qilindi, ya'ni Buyuk Britaniya va Fransiya xalqlar ligasi nomidan mintaqada hududlarini boshqarish huquqini oldi. Ular mahalliy aholiga "mustaqillikka tayyorlash" vazifasini bajarayotganliklarini ta'kidlagan bo'lsalar-da, amalda bu mustamlakachilikning yangi shakli edi. Mahalliy aholining noroziliklari, milliy harakatlar, siyosiy partiyalar va ozodlik talablari kuchayib bordi. Bu jarayonlar natijasida mintaqada yangi milliy davlatlar paydo bo'la boshladi. Lekin ular shakllanishning dastlabki bosqichidanoq ichki va tashqi omillarning murakkab ta'siri ostida bo'ldi. Ikkinchi jahon urushidan keyin mintaqadagi ko'plab davlatlar mustaqillikka erishdi. Ammo mustaqillikdan so'ng ham ular mustamlaka davridan meros bo'lib qolgan siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy muammolar bilan yuzlashdi. Chegaralar masalasi, etnik va diniy ziddiyatlar, neft resurslarini boshqarish, xalqaro kuchlarning aralashuvi va ichki siyosiy barqarorlikning yetishmasligi zamonaviy Yaqin Sharq davlatlari uchun asosiy muammolardan bo'lib qoldi [Anderson, L. (1987)]. Mintaqada Arab millatchiligi, panislomizm, panarabizm, sotsialistik harakatlar, harbiy diktaturalar va monarxik tuzumlar o'zaro raqobatga kirishdi.

Isroilning tashkil topishi va arab-isroil mojarolari esa mintaqadagi siyosiy muvozanatni yanada o'zgartirdi. Bugungi kunga kelib, Yaqin Sharqda zamonaviy davlatlar shakllanishidagi tarixiy jarayonlarni tahlil qilish, mintaqadagi siyosiy beqarorlik, mojarolar, iqtisodiy qiyinchiliklar, milliy va diniy nizolar hamon davom etayotganining asosiy sabablarini tushunish imkonini beradi.

Mintaqada davlatlari uchun suverenitetni mustahkamlash, barqaror siyosiy tizim yaratish, iqtisodiy rivojlanish va etnik-diniy guruhlar o'rtasidagi muvozanatni ta'minlash dolzarb vazifa bo'lib qolmoqda. Shuningdek, xalqaro kuchlarning mintaqada ichki siyosatiga aralashuvi, neft resurslarining jahon bozoridagi o'rni va global geosiyosiy raqobat Yaqin Sharq davlatlarini hozirgi kunda ham global siyosat markaziga aylantirmoqda. Shunday qilib, Yaqin Sharq mintaqasida zamonaviy

davlatlarning shakllanishi tarixiy jihatdan murakkab, ko‘p qatlamli va ko‘plab ichki va tashqi omillar ta’siri ostida sodir bo‘lgan jarayon ekanini ko‘ramiz.

XULOSA

Yaqin Sharq mintaqasida zamonaviy davlatlarning shakllanishi murakkab va ko‘p bosqichli tarixiy jarayon bo‘lib, u asrlar davomida davom etgan siyosiy, iqtisodiy va geosiyosiy o‘zgarishlar natijasida shakllangan. Ushbu jarayonda Usmonli imperiyasining zaiflashuvi, Yevropa mustamlakachilik siyosati, Birinchi jahon urushi davridagi maxfiy kelishuvlar hamda mandatlar tizimi muhim rol o‘ynadi. Natijada mintaqada sun’iy chegaralarga asoslangan davlatlar vujudga keldi va bu holat keyinchalik etnik, diniy hamda siyosiy ziddiyatlarning kuchayishiga sabab bo‘ldi.

Ikkinchi jahon urushidan so‘ng ko‘plab davlatlarning mustaqillikka erishishi bilan yangi siyosiy tuzilmalar shakllangan bo‘lsa-da, ular mustamlaka davridan meros bo‘lib qolgan muammolar bilan yuzma-yuz keldi. Chegaraviy nizolar, resurslar ustidan kurash, tashqi kuchlar aralashuvi va ichki siyosiy beqarorlik mintaqaning asosiy muammolari sifatida saqlanib qoldi. Shu bilan birga, neft va gaz resurslarining strategik ahamiyati Yaqin Sharqni global geosiyosiy raqobat markaziga aylantirdi. Arab-isroil mojarosi, milliy harakatlar va turli siyosiy tizimlar o‘rtasidagi qarama-qarshiliklar mintaqadagi barqarorlikka bevosita ta’sir ko‘rsatib kelmoqda.

Umuman olganda, Yaqin Sharq davlatlarining shakllanishi tarixiy jihatdan tashqi va ichki omillar uyg‘unligida yuzaga kelgan murakkab jarayon bo‘lib, bugungi kunda ham ushbu jarayonning oqibatlari mintaqaning siyosiy va iqtisodiy rivojlanishiga sezilarli ta’sir ko‘rsatmoqda

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI: (REFERENCES)

1. Rogan, E. L. (2005). The emergence of the Middle East into the modern state system. *International relations of the Middle East*, 17-38.
2. ¹ Kerner, R. J. (1929). Russia, the Straits, and Constantinople, 1914-15. *The Journal of Modern History*, 1(3), 400-415.
3. Shlaim, A. (2005). The Balfour Declaration and its consequences. *Yet more adventures with Britannia: Personalities, politics and culture in Britain*, 251-270.
4. Likharev, D. V. (2019). Constantinople and the Black Sea Straits as Russia’s War Aims in 1914-1917: A Comparison of Russian and American Interpretations. *The Historian*, 81(2), 260-281.
5. Berdine, M. D. (2018). *Redrawing the Middle East: Sir Mark Sykes, Imperialism and the Sykes-Picot Agreement*. Bloomsbury Publishing.
6. Mukhammadsidiqov M., Turaev A. The Influence Of The Energy Factor On Modern International Relations //The American Journal of Political Science Law and Criminology. – 2020. – T. 2. – №. 12. – C. 5-15.